

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN RAQAMLI VOSITALARDAN OQILONA FOYDALANISH

Kuldashev Erkin

Andijon mashinasozlik instituti, Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Sardorbek Yakubjonov

Andijon mashinasozlik instituti, assistent

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada To'rtinchi sanoat inqilobining asosiy jihati bo'lgan ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish sohasida raqamli texnologiyalarning asosiy ro'li ko'rib chiqilgan. Maqolada sun'iy intellekt (SI) va robototexnika kabi ilg'or texnologiyalarning ishlab chiqarish sektoridagi integratsiyasi va ahamiyati tizimli ravishda o'rganilgan va ular asosida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, korxonalar, ishlab chiqarish, avtomatlashtirish, sanoat inqilobi, samaradorlik

EFFECTIVE USE OF DIGITAL TOOLS TO OPTIMIZE PRODUCTION PROCESSES

Kuldashev Erkin

Andijan Machine Building Institute, Candidate of Economics, Associate Professor

Sardorbek Yakubjonov

Andijan Machine Building Institute, assistant

Abstract: This scientific article examines the key role of digital technologies in the field of automation of production processes, a key aspect of the Fourth Industrial Revolution. The article systematically explores the integration and implications of advanced technologies such as artificial intelligence (AI) and robotics in the manufacturing sector.

Key words: digital technology, enterprise, production, automation, industrial revolution, productivity

Oxirgi yillarda O'zbekiston barqaror rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-sonida aloxida takinlanganidek: "Mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarini takomillashtirish va amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlarnı yangı bosqıchga olib chiqish talab etilmoqda" [1]. Bu vazifalarnı muvofaqiyatlı amalga

oshirish uchun shunday mexanizmni yaratish kerakki, ushbu mexanizm iqtisodiy rivojlanishning yuqori va barqaror suratlarni, samaradorligini, xamda makro iqtisodiy muvozanatni taminlashga xizmat qilsin. Bu masalalarni amalga oshirishda avtomatlashtirish, raqamli boshqarish va shu asosida optimal natijalarni olishni tashkil etish juda muximdir. Biz yuqorida ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun "UZ-CARAM-KO" massulyati cheklangan jamiyati misolida 2021-2023 yillarda tadqiqotlarimiz natijasi sifatida quyidagi printsiplarni aniqladik.

Korxonalarda avtomatlashtirishni va raqamli boshqaruvni tashkil etishda quyidagi printsiplarga(qoidalarga):

- Korxonada – bu ijtimoiy-iqtisodiy-texnik-tizim ekanligi printsiipi;
- Korxonaning ma'muriy boshqaruvi va ishlab chiqarish nimitizimlarini o'zaro mutanosib rivojlanish printsiipi;
- Korxonadagi texnologik jarayonlarni va unga bog'liq bo'lgan barcha obyekt va subyektlarni uzluksiz tizimli rivojllanish printsiipi;
- Korxonada avtomatlashtirish va raqamli boshqarishdan foydalanish darajasini oshishi tashkilotni samaradorligini ko'payishiga to'g'ri proporsional ekanligi printsiiplariga amal qilish zarur.

21-asrning boshi asosan raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi va integratsiyalashuvi bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish sektorida o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Ushbu raqamlashtirish , Vial tomonidan berilgan tushuntirishlarga ko'ra , axborot, hisoblash, aloqa va ulanish texnologiyalari kombinatsiyasi yordamida uning xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlarni boshlash orqali ishlab chiqarilayotgan maxsulotni yaxshilashga qaratilgan jarayondir [2]. Ushbu paradigma o'zgarishi raqamli texnologiyalarning zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlaridagi rolini kontekstualashtirish uchun kalit bo'lib, ular tobora ko'proq ushbu innovatsiyalar tomonidan qayta ta'riflanib, o'zgartirilmoqda[3].

Raqamli asrda suniy intellektga asoslangan loyihalarga investitsiyalar ko'paydi, ular biznes uchun tranzaksiya xarajatlarini keskin kamaytirish imkoniatini berganligi sababli katta tashkilotlar tomonidan SI ga etibor kuchaygan:

- McKinsey ma'lumotlariga ko'ra , 2030 yilga borib sayyoramizda 400 millionga yaqin odam, ya'ni ishchi kuchining 14 % o'z vazifalarini dasturlar va robotlar bajarishi sababli ishini yo'qotadi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

- Ishchilarning 53 % avtomatlashtirish keyingi o'n yil ichida o'z ishlarini sezilarli darajada o'zgartirishi yoki ularning kasbini eskirishiga ishonadi (faqat 28% ishchilar bunday bo'lishi mumkin emas deb hisoblaydi).

- Ishchilarning 77 % robotlashtirish tufayli yaqin kelajakda yangi ko'nikmalarga ega bo'lishga yoki to'liq qayta tayyorlashga majbur bo'ladi.

- Ayollarning 74 % shuningdek erkaklarning 80 % robotlashtirish tufayli yangi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

- O'rta yoki oliy ma'lumotga ega bo'lmagan katta yoshdagi ishchilarning 34 % yangi raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish zarur deb hisoblamaydi.

- 18 yoshdan 34 yoshgacha bo'lganlarning 69 % raqamlashtirishning mehnat bozoriga ta'siri haqida ijobiy fikrda. Ularning fikriga 35 yoshdan 54 yoshgacha bo'lganlarning 59 % va 55 yoshdan oshganlarning 50 % qo'shiladi [4].

Ushbu transformatsiyani tushunish uchun markaziy o'rin "raqamli transformatsiya" tushunchasidir. Ushbu atama an'anaviy ishlab chiqarish amaliyotidan ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish usullarini tubdan o'zgartiradigan zamonaviy, texnologiyaga asoslangan amaliyotga o'tishni aks ettiradi. Ishlab chiqarishdagi raqamli transformatsiya chiziqli jarayon emas, balki yuqori raqobatbardosh va dinamik global bozorda samaradorlik, mahsuldorlik va moslashuvchanlikni oshirish uchun yangi texnologiyalarning doimiy joriy etilishi bilan tavsiflangan uzluksiz evolyutsiyadir.

Ushbu munozaraning ajralmas yana bir asosiy atamasi - Sanoat 4.0 (1-rasm). Germaniyada paydo bo'lgan atama jismoniy va raqamli texnologiyalarning birlashishi bilan tavsiflangan to'rtinchi sanoat inqilobini ifodalaydi va kiber-fizik tizimlar, bulutli hisoblash va kognitiv texnologiyalarni sanoatlashtirish jarayonining yangi bosqichini ifodalaydi. Sanoat 4.0 ishlab chiqarish texnologiyalarida yuqori darajadagi avtomatlashtirish va ma'lumotlar almashinuvi bilan ajralib turadi, bu esa samaradorlikni oshirish, inson xatolarini kamaytirish va ishlab chiqarish moslashuvchanligini oshirish bilan etirof etiladigan aqlli zavodlarni yaratish imkonini beradi.

Zamonaviy ishlab chiqarish kontekstida "avtomatlashtirish" inson omili kam yoki umuman bo'lmagan uskunalarni boshqarish uchun turli xil boshqaruv tizimlari, mexanizmlar va dasturiy ta'minotdan foydalanishni anglatadi. Avtomatlashtirishning mohiyati uning ishlab chiqarish tezligi, izchilligi va sifatini oshirish, shu orqali operatsion xarajatlarni va inson xatolarini kamaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Sun'iy intellekt global tarmoqqa ulanish imkoni mavjud bo'lgan qurilmalar kabi raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan avtomatlashtirish real vaqt rejimida monitoring va qarorlar qabul qilish imkonini

beradi va shu bilan ishlab chiqarishni yuqori aniqlik va samaradorlik darajasiga olib chiqadi.

1-rasm. Sanoat inqiloblari

Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun va maqsadga muvofiq natijalarni olishda avtomatlashtirish va raqamli boshqarish joriy qilish talab etiladi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarni tajribalaridan va olimlarning (akademiklar Vosil Qobulov, Murod Sharifxujayev, Nodirbek Yusufbekov, S.S. G'ulomov, F.B. Abutaliyev va boshqalar) tadqiqotlaridan malumki, mamlakat va uning struktura birliklari qanchalik avtomatlashtirilgan va raqamli boshqariladigan bo'lsa unga mutanosib ravishda uning rivojlanish darajasi yuqori bo'ladi. Bugungi kunda olimlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqamli boshqarishga aniq ta'rif mavjud emas. Shu sababli tadqiqotimiz natijasi sifatida raqamli boshqarishga quyidagicha tarif berdik:

Raqamli boshqarish - bu qo'yilgan maqsadni marketing, axborot texnologiyalari, innovatsiya, avtomatlashtirish va xodimlarni faollashtirish(motivatsiyalash) asosida optimal natija olishni elektro'n tizimidir.

Tadqiqotlarimiz natijasida shu narsani aniqladikki raqamli boshqarish korxonani barqaror samaradorli faoliyat yuritilishiga asos bo'lar ekan. Buni algoritmi quyidagicha bo'ladi:

Sk- korxonada samaradorligi;

Rb – raqamli boshqaruv darajasi

N- natijaviylik(foyda, daromad...)

Summa belgisi Xi- i ta xarajat turlarining summasi

K – raqamli boshqaruv bilan korxonada samaradorligini bog'lovchi ko'rsatkich

Bizni tadqiqot natijamiz bo'yicha $k = 0.47$ ga teng bo'ldi. Buni manosi bir foyiz raqamli boshqaruvni joriy qilish natijasida korxonada samaradorligi 0.47

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

foyizga ortar ekan. Buni mashinasozlik korxonasi misolida aniqladik. Boshqa tarmoqlarda bu ko'fitsent turlicha bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga joriy etish an'anaviy usullardan sezilarli darajada sifatlilikini oshishini va optimallashtirishni ko'rsatadi. Sanoat 4.0 tamoyillariga asoslangan va ilg'or avtomatlashtirishda namoyon bo'lgan ushbu raqamli transformatsiya nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini qayta belgilaydi, balki ishlab chiqarish sektorida samaradorlik va innovatsiyalar uchun yangi mezonlarni belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. 2023-yil 11-sentabrdagi Prezident farmoni
2. Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda //Managing Digital Transformation. – 2021. – С. 13-66.
3. Maretto L., Faccio M., Battini D. The adoption of digital technologies in the manufacturing world and their evaluation: A systematic review of real-life case studies and future research agenda //Journal of Manufacturing Systems. – 2023. – Т. 68. – С. 576-600.
4. PwC публикует результаты глобального опроса о технологиях, рабочих местах и навыках. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2019/global-skills-survey-2019.html>
5. Lu Y., Xu X., Wang L. Smart manufacturing process and system automation—a critical review of the standards and envisioned scenarios //Journal of Manufacturing Systems. – 2020. – Т. 56. – С. 312-325.
6. Kuldashv E., Abdusamatov Q. TATU Farg'ona filialida o'tkazilgan "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalar sohasidagi zamonaviy muammolar va ularni yechimlari" mavzusidagi konferensiya to'plami "Axborot resurs markazlarini raqamli boshqarish" 2022y
7. Yokubjonov, S. (2024). The fourth industrial revolution impacts on the economy. Research and Implementation, 2(2), 94–100.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.